

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
45 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	

O'ZBEKISTONDA TUNGI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI

Normamatov Ne'mat Daminovich

Termiz agrotexnologiyalar va muhandislik universiteti

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda tungi iqtisodiyotning ahamiyati, kamchilik va yutuqlari, tungi iqtisodiyotni yo'lga qo'yishning muammolari va ularni hal qilish uchun zarur huquqiy va me'yoriy hujjatlar, infratuzilma va transport rivojining o'rni tahlil qilingan. Ta'kidlanishicha, kecha-kunduz ishlaydigan ko'chalar va zonalarni yaratish, ularga xavfsizlik, yuqori sifatli yoritish, zamonaviy to'xtash joylari va sanitariya sharoitlari uchun mas'ul bo'lgan boshqaruv kompaniyalari orqali hal qilinishi rejalashtirilgan.

Kalit so'zlar: tungi iqtisodiyot, transport, restoran, bar, tungi klub, muzey, konsert, iqtisodiy o'sish, ishsizlik.

Abstract: The article analyzes the importance, shortcomings and achievements of the night economy in Uzbekistan, the problems of implementing the night economy and the necessary legal and regulatory documents to solve them, the role of infrastructure and transport development. It is noted that it is planned to solve the problem through the creation of streets and zones that operate around the clock, through management companies responsible for their safety, high-quality lighting, modern parking lots and sanitary conditions.

Keywords: night economy, transport, restaurant, bar, night club, museum, concert, economic growth, unemployment.

Аннотация: В статье анализируются значение, недостатки и достижения ночной экономики в Узбекистане, проблемы становления ночной экономики и нормативно-правовые документы, необходимые для их решения, а также роль развития инфраструктуры и транспорта. Отмечается, что вопросы создания улиц и зон круглосуточного режима планируется решать через управляющие компании, отвечающие за их безопасность, качественное освещение, современные парковки и санитарное состояние.

Ключевые слова: ночная экономика, транспорт, ресторан, бар, ночной клуб, музей, концерт, экономический рост, безработица.

KIRISH

Tungi iqtisodiyot tushunchasi - XX asrning 90-yillarida yirik shaharlarda paydo bo'lgan. Bu atama to'g'ridan-to'g'ri aytilganidek, kechasi va kechqurun, soat 18:00 dan 6:00 gacha bo'lgan vaqtdagi biznesni anglatadi. Bir qarashda va intuitiv ravishda uning asosiy elementlari faqat ko'ngilochar muassasalar bo'lib ko'rinadi va umuman olganda, uni bekorchilik va zavq sanoati sifatida qabul qilish mumkin, ammo rivojlangan tungi iqtisodiyot aynan shu stereotipdan voz kechish va unda san'at va madaniyatdan tortib to boshqa ko'plab faoliyat turlarining faol ishtiroki bilan ajralib turadi.

Bugungi kunda shaharlarda asosan barlar, tungi klublar va kamdan-kam uchraydigan 24 soatlik supermarketlar va dorixonalar bilan ifodalanadi. Kechqurun boshlanishi bilan ko'plab muassasalar yopila boshlaydi. Soat 22-00 dan keyin shaharda deyarli band joylar qolmaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlaktimizda tungi shahar va tungi iqtisodiyot kamdan-kam hollarda shaharni nazariy model yoki empirik o'rganish markazida bo'ladi. Xorijiy olimlar ushbu mavzu bilan bog'liq individual hodisalar bo'yicha bir qator tadqiqotlar olib borganlar. Tungi hayot institutlari borasida DJ-barlar A.Abdrehimova [1], tungi klublarning iqtisodiy ahamiyati M.Dolzhenkova [2] yoki hunarmandchilik barlari borasida K.Filonenko [3], yoshlar va boshqa submadaniyatlar, shahar jamoat joylarini tijoratlashtirish R.Jhelkina [4] va A.Zhelkina [5] asarlarida tadqiq etilgan.

Rossiyada tun shahri iqtisodiyotiga bag'ishlangan tadqiqot loyihasi rus tadqiqotchisi Evgeniy Dukov [5] boshchiligidagi bir qator asarlar yaratildi. 2002-yilda tungi tadqiqotlar loyihasi natijasida "Kechkidan tonggacha: tun madaniy hodisa sifatida" nomli maqolalar to'plami nashr etildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tungi shahar va tungi iqtisodiy rivojlanishga ta'siri iqtisodiy statistik ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida statistik tadqiqot, adabiyotlar qiyosiy tahlili va farazni asoslash usullaridan foydalanilgan. To'plangan ma'lumotlar asosida kuzatish va iqtisodiy tahlilni qiyoslash, tizimli yondashuv hamda mantiqiy yondashuv kabi usullardan samarali foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda, tungi iqtisodiyotning Buyuk Britaniya iqtisodiyotiga qo'shgan hissasi mamlakat yalpi ichki mahsulotining 6 foizini tashkil etadi va uning yalpi qo'shilgan qiymati 66 milliard funt sterlingni tashkil etadi. Korxonalariga xizmat ko'rsatishda 1,3 million kishi ishlaydi. Taqqoslash uchun, qurilish sektori Qozog'iston iqtisodiyotida YalMning taxminan 5,6% ulushiga ega[7]. Birgina Londonda uning hissasi 25,3 milliard funt sterlingga ega baholanmoqda va Londonning har sakkizinchi aholisi (taxminan 1,3 million kishi) tungi iqtisodiyot faoliyati bilan bog'liq faoliyat bilan shug'ullanadi va u 723 ming ish o'rni mavjudligini bevosita qo'llab-quvvatlaydi (1-rasm).

Figure 4. Share of UK GDP (%) over time by category

1-rasm. Tungi iqtisodiyotning sohalar kesimidagi statistic tahlili.

Tungi iqtisodiyot O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi bo'lib, u yalpi ichki mahsulot hajmini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish, sayyohlik salohiyatini yuksaltirish hamda kichik biznes

va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga ko'maklashadi. O'zbekiston Prezident huzuridagi Strategik islohotlar agentligi tomonidan tungi iqtisodiyotni rivojlantirish konsepsiyasi loyihasi ishlab chiqilgan bo'lib, konsepsiya mamlakatning iqtisodiy salohiyatini kengaytirish, aholining turmush darajasini yaxshilash va turizmni rivojlantirish maqsadlarida ishlab chiqilgan. Konsepsiyaning asosiy maqsadi - tungi iqtisodiy faollikni oshirish orqali iqtisodiy o'sishning yangi drayverlarini yaratish, aholi va turistlar uchun qulay shart-sharoitlarni ta'minlash hamda yangi ish o'rinlarini shakllantirishdir.

O'zbekistonda mazkur yo'nalishning iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, ish o'rinlari yaratish va O'zbekistonning turistik jozibadorligini oshirishdagi ulkan salohiyati alohida e'tiborga molik. Rivojlangan davlatlarda, jumladan AQSh, Avstraliya, Buyuk Britaniya va Turkiyada 24/7 rejimida ishlaydigan ko'chalar misolida muvaffaqiyatli loyihalar tungi iqtisodiyotning nechog'lik muhim ekanligini isbotladi.

Ayni damda bu ishga mutasaddi idoralar vakillari tungi iqtisodiyotni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha asosiy takliflarni ishlab chiqishmoqda. Eng avvalo tungi iqtisodiyotni rivojlantirish uchun yagona talablar va standartlarni ishlab chiqish muhim. Bu, o'z navbatida, tadbirkorlik subyektlari faoliyatini tartibga solishga, aniq va shaffof qoidalarni joriy etishga, shuningdek, ushbu sohada yangi ishtirokchilar oqimini rag'batlantirishga xizmat qiladi.

Xavfsizlik nuqtai nazaridan tungi iqtisodiyot sohasi uchun alohida organ yoki tarkibiy bo'linma tashkil etishga to'g'ri keladi. Natijada markazlashgan muvofiqlashtirish tizimi yuzaga keladigan muammolarga, xususan, tungi vaqtda huquq-tartibotni ta'minlash va xavfsizlikni mustahkamlash masalalariga tezkor javob berish imkoni paydo bo'ladi.

Shuningdek, tungi iqtisodiyotni rivojlantirish uchun maxsus hudud ajratish imkoniyatini ko'rib chiqish kerak, bu qulay infratuzilmani yaratish, barqaror raqamli xizmat ko'rsatishni ta'minlash, shuningdek, xavfsizlik, xizmatlar uchun to'lov va tashrif buyuruvchilar oqimini boshqarish kabi jarayonlarni monitoring qilish va nazorat qilish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni osonlashtiradi.

O'zbekistonda tungi iqtisodiyot faoliyatini tartibga soluvchi bir qator qonunlar va me'yoriy hujjatlar mavjud. Ular, asosan, savdo, xizmat ko'rsatish va turizm sohalarini qamrab oladi. Tungi faoliyat uchun maxsus litsenziyalar va ruxsatnomalar talab qilinadi, lekin bu biznes-rasmiy faoliyatini ta'minlaydi.

Turizm rivoji: tungi tadbirlar, restoran va ko'ngilochar maskanlar turizmni rivojlantirishda muhim rol o'ynamoqda;

Yangi ish o'rinlari : tungi iqtisodiyot yangi ish o'rinlari yaratishga yordam bermoqda, ayniqsa yoshlar uchun;

Shahar madaniy hayoti: tungi tadbirlar shahar madaniy hayotini boyitadi va odamlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi;

Kamchiliklar va muammolar

Infratuzilma yetishmovchiligi: tungi faoliyat uchun zarur infratuzilma, jumladan transport va yoritish tizimlari yetarli darajada rivojlanmagan.

Xavfsizlik masalalari: tungi vaqtda xavfsizlikni ta'minlash muhim muammo bo'lib qolmoqda.

Qonunchilikdagi cheklovlar: ba'zi qonunlar va cheklovlar biznes-rivojlanishini sekinlashtirishi mamkin.

Ijtimoiy qabul qilish: ba'zi jamiyat qatlamlari tungi iqtisodiyotni to'g'ri qabul qilmasligi mumkin.

Muammolarni yechish bo'yicha zarur tadbirlar.

Infratuzilmani yaxshilash: tungi transport tizimini rivojlantirish va yoritish tizimlarini yaxshilash zarur;

Xavfsizlikni ta'minlash: politsiya patrullari sonini ko'paytirish va xavfsizlik choralari kuchaytirish lozim;

Qonunchilikni takomillashtirish: tungi iqtisodiyot uchun qulayroq qonunchilik bazasini yaratish kerak;

Ijtimoiy tushunchalarni o'zgartirish: tungi iqtisodiyotning ijobiy tomonlarini targ'ib qilish orqali ijtimoiy qabul qilishni yaxshilash.

Biznesni qo'llab-quvvatlash: tungi faoliyat bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar uchun imtiyozlar va qo'llab-quvvatlash dasturlarini joriy etish.

Ushbu chora-tadbirlar O'zbekistonda tungi iqtisodiyotning rivojiga katta hissa qo'shishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Strategik islohotlar agentligi tungi iqtisodiy faollikni oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish va sayyohlarni jalb qilishga qaratilgan tungi iqtisodiyotni rivojlantirish konsepsiyasi loyihasini tayyorladi. Kontsepsiyani ishlab chiqishda tungi iqtisodiyot muvaffaqiyatli rivojlanayotgan ko'plab yaqin va uzoq mamlakatlarning tajribasi o'rganildi. Hujjat 10 ta yo'nalishni qamrab oladi, jumladan, 24 soatlik oziq-ovqat zonalari, tungi bozorlar, madaniy va ko'ngilochar tadbirlarni rivojlantirish, shahar infratuzilmasini yaxshilash, tungi transportni rivojlantirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish.

Kecha-kunduz ishlaydigan ko'chalar va zonalarni yaratish taklif etiladi (24/7). Ularga xavfsizlik, yuqori sifatli yoritish, zamonaviy to'xtash joylari va sanitariya sharoitlari bilan bog'liq talablar qo'yiladi. Ushbu hududlarni boshqarish masalasi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etish uchun mas'ul bo'lgan boshqaruv kompaniyalari orqali hal qilinishi rejalashtirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абдрахимова А. «Петербургские диджей бары как объект социологического анализа». Журнал социологии и социальной антропологии, 2007, 10 (1):114–121.
2. Долженкова М. «Сущность и специфика феномена клуббинга в современной досуговой культуре». Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки, 2016, 11(163):82–88. [https://doi.org/10.20310/1810-0201-2016-21-11\(163\)-82-88](https://doi.org/10.20310/1810-0201-2016-21-11(163)-82-88).
3. Филоненко К. «Включенное наблюдение за барной стойкой: ценности и практики потребления крафтового пива». Фольклор и антропология города, 2019, 2(3–4):257–267.
4. Jhelmina Ben. 1999. Clubbing: Dancing, Ecstasy and Vitality. London: Routledge.
5. Желнина А. «Здесь как музей: торговый центр как общественное пространство». Laboratorium: журнал социальных исследований, 2011 г. 3(2):48–69.
6. Дуков Э. «Ночная культура: Освоение новыки пространств, жанров и форм.» Художественная культура, 2012. 2:1–6.
7. Лэндри Ч. Креативный город. М.: 2005, Издательский дом «Классика – XXI», 202 с.
8. www.surxonstat.uz.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

